

O'SIMLIKLARNING O'SISHI, RIVOJLANISHI, HOSILI VA ULARGA TA'SIR QILADIGAN OMILLAR.

Sobirjonova Nigina G'afurjon qizi

Mamasodiqov Sodiqjon Maxmudjon o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabalari.

sobirjonovanigina266@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409396>

Annotatsiya: O'simliklarni o'sishi, rivojlanishi va hosilning sifati hamda miqdoriga tashqi muhit omillari birgalikda ta'sir qiladi. Ushbu maqolada hosilga ta'sir qiluvchi omillar va o'simlikshunoslikda qo'llanadigan zarur atamalar yoritiladi.

Kalit so'zlar: O'sish, rivojlanish, ontogenez, o'suv davri, organogenez, generativ davr, fitotsenoz, agrotsenoz, hosil, hosildorlik imkoniyati, o'g'itlash me'yori.

Asosiy qism: O'simliklarning biologiyasi va yetishtirish texnologiyasini o'rganishdan oldin o'simlikshunoslikda qo'llanadigan ayrim atamalar bilan tanishish zarur.

O'sish - o'simlik organlarining (bo'yi, barg soni, vazni) o'zgarishi.

Rivojlanish - o'simlikda sifat tomonidan bo'ladigan o'zgarishlar, generativ organlarning shakllanishi, ontogenez jarayonining bir davrdan keyingi davrga o'tishi.

O'simliklarning o'sishi va rivojlanishi bir xil o'tmaydi. Qisqa kun o'simliklari shimolda ekilgan bo'lsa, yaxshi o'sadi, ammo rivojlanishiga kerakli issiqlik yetarli bo'lmaganligi uchun o'suv davri, davrlararo davr uzayadi. Uzun kun o'simliklari janubda ekilsa, davrlararo davr tez o'tadi, chunki kerakli issiqlik qisqa muddat davom etadi, shu bois, bu o'simliklar yaxshi o'saolmaydi, bo'yi past bo'lib qoladi.

Ontogenez - bir yillik o'simliklarda urug' unib chiqqandan to yana urug' hosil bo'lguncha o'tgan davr, ko'p yillik o'simliklarda urug' unib chiqishdan qurib qolguncha davom etadi.

O'suv davri - bir yillik ekinlar uchun ekishdan boshlab pishish davrigacha bo'lgan vaqt tushuniladi. Ko'p yillik ekinlarda - bahorda kurtaklar hosil bo'lishidan to kuzgi o'sish to'xtaguncha bo'lgan vaqt o'suv davri deb hisoblanadi.

O'sish davri - bir yillik ekinlarda maysalanishdan shonalash davrigacha, ko'p yillik ekinlarda - bahorda o'sish boshlanishidan shonalash davrigacha kuzatiladi.

Generativ davr - ekinlarning shonalash davridan to'la pishish davrigacha davom etadi. O'simliklarning generativ davri o'sish davridan uzoqroq davom etganda urug' hosili yuqori bo'ladi. O'suv davri uzoq davom etganda urug' hosili miqdori ortadi, tur va navlarda ham ko'k massa hosili ko'tariladi.

Organogenez - ontogenez davrida o'simlik organlarining ketma - ket o'sishi va rivojlanishiga aytiladi. O'simliklarning rivojlanish davrlari ontogenez jarayonidagi shartli tanlangan o'simlikda keskin ro'y beradigan o'zgarishlar, masalan, maysalanish davrining boshlanishi yer yuzida donli ekinlarning bargi ko'rinishidan shu davrgacha bo'ladigan o'zgarishlar hisobga olinmaydi, aksincha tuplanish davrining boshlanishi yer ustida yon poyalarning o'sib chiqish davridan hisobga olinadi. Tuplanish davri poyaning yer ostki qismida yon poyalarning rivojlanishidan boshlanadi.

Fitotsenoz- (fito -o'simlik, senoz-jamoa) – o'simliklar majmuasi.

Agrotsenoz - bu inson tomonidan yaratilgan (ekilgan) bir yoki ko'p turli o'simlik majmuasi.

Hosil - qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish jarayonida olingan mahsulot.

Hosildorlik - bu m a'lum bir o 'simlik turi, navi duragayining hosil darajasi. Bir xil sharoitda har xil navlarning, turlarning hosili har xil bo'ladi.

Hosildorlik imkoniyati - ekilgan navni talabi bo 'yicha sharoit yaratilgandagi olinadigan eng yuqori hosil. Bu ekinning genotipiga bog'liq.

Hosil tarkibi- hosilning shakllanishiga ta 'sir qiladigan tarkibiy qismlar, masalan: o'simlikning tup soni, tuplanish darajasi, mahsuldor tuplanish, boshqochalar soni, don soni, boshqodagi don vazni, hosil indeksi (donni poyaga nisbati) tushuniladi.

Biologik hosildorlik - m a'lum bir m aydonda (gektar, kvadrat metr) yetishtirilgan mahsulot miqdori. Bu ko 'rsatkich hosilga nisbatan birmuncha ortiq bo'ladi, chunki hosil yig'ish jarayonida bir qismi nobud bo'ladi, quriydi.

O 'g'itlash me'yor - bir gektarga solinadigan sof modda hisobida o'g'itning miqdori.

O'g'itning o'lchov miqdori - yillik o'g'itlash me'yoridan bir o'g'itlashda solinadigan o'g'itning miqdori. Masalan, kuzgi bug'doy yetishtirishda azotli

FRANCE

FRANCE

o'g'itning me'yorini 150 kg/ga. Shu me'yorning 30 kg ekishdan oldin, 60 kg nay o'rash davrida va qolgani gullash davrida solinadi. O'simlikni o'sishi rivojlanishi va hosilning sifati hamda miqdoriga tashqi muhit omillari birgalikda ta'sir qiladi, ammo biri birining o'rnini bosa olmaydi. Masalan, suv ko'p bo'lgani bilan yorug'lik yetishmasa, o'simlikda generativ organlar shakllanmaydi yoki azot miqdori yetarli bo'lgani bilan fosfor yetishmasa, o'simlik yaxshi rivojlanmaydi. Har bir sharoitda hosilning shakllanishi, uning miqdori, sifati, yetishmaydigan omilga bog'lanib qoladi. Ma'lum bir sharoitda tashqi omil ko'rsatkichlari muqobil darajada bo'lganida o'simlik yaxshi o'sib rivojlanadi va yuqori hosil shakllanadi. Tashqi omillarning bir qismini inson boshqara olmaydi, ya'ni bir qismini qisman, ayrimlarini to'liq boshqaradi. Hosilga ta'sir qiladigan omillarni uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Boshqarilmaydigan omillar - issiq haroratning davom etishi, kechki sovuqning tushishi, quyosh nurining ta'siri, foydali harorat yig'indisi, shamol tezligi, havoning nisbiy namligi, yog'ingarchilik miqdori, yog'ingarchilikning oyma-oy taqsimlanishi, yog'ingarchilikning tezligi, do'l, qishki harorat, qor qalinligi, tuproq relyefi.
2. Qisman boshqarish mumkin bo'lgan omillar - yer yuzida qorni tekislash, taqsimlash, tuproq namligi, fitotsenozdagi havoning namligi, suv va shamolning tuproqni yemirishi, tuproq chirindisining miqdori, tuproq muhiti, tuproqning mikrobiologik faolligi, tuproqning ozuqa elementlari bilan to'yinganligi, tuproqning suv bilan to'yinish majmuasi.
3. Boshqara oladigan omillar - ekin turi, nav. Begona o'tlar bilan ifloslanish darajasi o'simlikni kasallik va zararkunandalar bilan zararlanganligi, tuproqni azot, fosfor, kaliy va kalsiy hamda mikroelementlar bilan ta'minlanishi, tuproq muhitini o'zgartirish, tuproqning havo o'tkazishini yaxshilash (tuproqqa asosiy, ekishdan oldin va parvarishlash jarayonida ishlov berish).

Xulosa: Xulosa qilib aytganda o'simliklarning rivojlanishi uchun yog'ingarchilik miqdori taqsimlanishi, foydali harorat yig'indisi, quyosh radiatsiyasi hosilga ta'sir qiladi, boshqarish imkoniyati yo'q, bu holatlar geografik mintaqalarga bog'liq. Ma'lumki, o'simliklarda inson uchun kerakli moddalar hosil bo'ladi, o'simliklar quyosh nuridan foydalanib, anorganik moddalardan kerakli organik moddalarni yaratadi. Inson uchun zarur oqsil, moy, kraxmal, mineral moddalar o'simliklar hujayrasida tarkib topadi. Har yili yer yuzida o'simliklardan 5 mlrd. tonna quruq organik modda yetishtiriladi — bu oqsil, klejchatka, yog', kraxmal, chorva mollariga ozuqa va yengil sanoat uchun

kerakli xomashyodir. O'simliklarning rivojlanishida asosiy omil - bu issiqlik. O'simliklarning issiqlikka bo'lgan talabi biologik faol harorat yig'indisi bilan ifodalanadi. O'simlikning har bir rivojlanish davrida issiqlikka bo'lgan talabi aniq bo'lsa, ayrim agrotexnik tadbirlarni to'g'ri hal etish mumkin. O'simliklarning suvga bo'lgan talabi transpiratsiya koeffitsienti bilan belgilanadi. Bu ko'rsatkich hosilning quruq modda hisobida bir birlik sarflanadigan suv miqdorini ko'rsatadi. Transpiratsiya koeffitsienti tashqi muhitga qarab o'zgaradi. O'simlik o'z rivojlanishining ayrim davrlarida suvni ko'p talab qiladi. Shuning uchun ham o'suv davrida tuproq namligi ham hisobga olinishi va ma'lum bir tizimda nazorat qilinishi lozim

Использованная литература:

1. Atabayeva X., Umarov Z., Bo'riyev X. va boshqalar - "O'simlikshunoslik" - T.: Mehnat, 2000.
2. Natalin N. B. «Рисоводство», М.: «Колос», 1973.
3. Poso'ranov G. S. «Биологический азот, проблемы экологии и растительного белка», М.: Izd-vo MSXA, 1993.
4. Poso'ranov G. S. «Растениеводство», «Колос», 1997.
5. Solov'yev A. Ya. «Льноводство», М.: VO «Агропромиздат».

